
ПЕРЕВОДЫ И ПЕРЕЛОЖЕНИЯ М.В. ПРАХОВА В ЖУРНАЛЕ «РУССКИЙ ВЕСТНИК»¹

*Вступительная заметка, подготовка текста
и примечания С.Н. Морозовой*

Мстислав Викторович Прахов (1840–1879) – лингвист, переводчик, профессор Дерптского университета – напечатал свои переводы на страницах «Русского вестника» в 1874 г. Первой из публикаций стала подборка из 50 стихотворений «Персидские песни. Мотивы Гафиза» [1, с. 214–243], созданная в 1868–1873 гг., далее увидели свет перевод из Г. Гейне «Погибшая любовь» («Ты сияешь в алмазах, как в звездах полночи...») [2, с. 398] и стихотворение «Великий дух (По Лонгфелло)» [3, с. 304–310]. Необходимо отметить, что и «Персидские песни», и «Великий дух (По Лонгфелло)», и оригинальные стихотворения М.В. Прахова «Караван теней», «Погибшая любовь» выходили также отдельными оттисками в Университетской типографии. Если посмотреть каталог Российской национальной библиотеки, несложно убедиться, что эти отдельные оттиски 1874 года так и остались единственными авторскими изданиями М.В. Прахова.

Вместе с тем будет необъективным говорить, что деятельность М.В. Прахова забыта. Его имя постоянно возникает в одном ряду с именем его младшего брата Адриана Викторовича Прахова, нередко при рассмотрении эпизодов из истории Абрамцевского кружка либо при анализе проблем теории искусства. В работах исследователей М.В. Прахов предстает бескомпромиссным шеллингианцем, человеком «не от мира сего» [4, с. 382], окруженным романтическим ореолом. В неопубликованной рукописи М.В. Прахова «Федор Иванович Тютчев», сохранившейся в фондах музея-заповедника «Абрамцево», содержатся такие философские размышления об искусстве: «Прекрасна, правдива и истинно глубока та мысль Шеллинга, что искусство с его созданиями есть то единственное для нас место в бесконечности бытия, где оба отвлеченные наши отношения к миру как к идеальному и реальному существованию <...> претворяются не только в единство непосредственного нашего сознания, но – что несравненно выше, важнее, счастливее – оживают вместе с тем

¹ Статья подготовлена в рамках реализации в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» работ по гранту Российского научного фонда № 24-18-00040 «Эволюция русского поэтического перевода в контексте идейных концепций литературных журналов второй половины XIX века».

в дышащей целостности индивидуального сознания, все равно отдельного ль лица или целого художественного микрокосма. Истинное создание искусства есть высшая реальность, какая только возможна для нас в нашей жизни» [цит. по: 5, с. 106]. В Абрамцевском кружке, во взаимодействии с более мягким в общении братом Адрианом, раскрылась философская и творческая индивидуальность М.В. Прахова, его видение смысла и значения красоты. «Он сделался, почти без ведома для себя, основателем нашего единения, положив первый камень художественному зданию» [6, с. 636], – писал художник В.Д. Поленов меценату С.И. Мамонтову. Идеи М.В. Прахова оказались созвучны многим современникам, в частности, И.Е. Репину, М.М. Антокольскому, В.М. Васнецову. «Его беседы были просты и ясны, – писал М.М. Антокольский, – благодаря ему я понял Красоту, ее смысл и значение, а главное, понял высокое значение искусства, его силу, умеющую увлекать человека, настраивать его именно в тон тех аккордов, под впечатлением которых искусство находится в данный момент» [7, с. 931].

Думается, что личность М.В. Прахова как теоретика искусства, философа, переводчика нуждается в самом пристальном изучении, а его неопубликованные произведения – в комментированном издании. Публикуемая на страницах сборника «Художественный перевод и сравнительное литературоведение» подборка переводов и переложений, впервые увидевших свет в «Русском вестнике», является первым шагом на пути возвращения М.В. Прахова к русскому читателю.

ПОГИБШАЯ ЛЮБОВЬ (ИЗ ГЕЙНЕ)²

Ты сияешь в алмазах, как в звездах полночи,
Твое – чего жаждет хлопочущий свет!
Прозрачней и глубже небес твои очи –
Чего ж, дорогая, чего еще нет!

Дорогая! Я звуками песен волшебных
Про чудные очи наполнил весь свет!
И в дивных тех песнях ты будешь бессмертна –
Чего ж, дорогая, чего еще нет!

Те любимые очи, те очи родные
Забить весь мятущийся не дал мне свет!
Сгубила меня ты очами своими –
Чего ж, дорогая, чего еще нет!

² Публ.: Русский вестник. – 1874. – Т. 110. – №3. – С. 398.

ВЕЛИКИЙ ДУХ (ПО ЛОНГФЕЛЛО)³

К высям гор, из синей тени
В пурпур утра вверх встающим,
Дух великий, в ризе света,
В облаках летя огнистых,
Опустился, мощный, долу;
Стал на темя гор великий
Гичи Манито, всемогущий,
И, челом сияя в небе,
Пред собою он увидел
Весь простор лугов росистых,
Аромат ему куривших.

Из-под стоп его могучих,
Из расселины утеса,
Озаренной юным светом,
Брызнул вдруг родник прозрачный;
Зазвенел источник чистый,
Заиграл в сияньи утра
И, в весельи детском прыгнув
Пред лицом Владыки Жизни,
Прянул с кручи прямо в пропасть,
Замелькавши, закрушившись
Водопадом искр огнистых,
Заблистав лучистым блеском
Ишкудэ, звезды косматой.
Гича Манито, всесильный,
Вдаль простер свою десницу
И перстом в лугах безбрежных
Путь извивистый наметил
Потерявшемуся сыну.
И потек рекой великой,
И потек рекой широкой
Ключ, едва заметный прежде.

Дух великий, благ податель,
Поднял мощною десницей
Красный глинистый обломок

³ Публ.: Русский вестник. – 1874. – Т. 111. – № 5. – С. 304–310.

Красных гор многовершинных,
Из него сосуд он создал
Наподобье пышной лильи,
Взял с речного побережья
Исполинской тростки стебель,
Прямо с листьями, с цветами,
И его к великой лильи
Он приладил воедино;
Лилью он потом наполнил
Красной мягкой корою
Пышнолистой красной ивы,
И затем на бор смолистый
Ондохнул.

До сосен дальних
Грянул гул, понесся ветер,
Закачались с шумом сучья,
Вихрь ударил закружившись,
Зашипели ветви елей,
Хлынул сизый дым – и разом
Пламя с свистом засверкало,
По стволам перебегая,
Вверх взвиваясь языками. –
И, на высях горных стоя,
В золотом сквозь тумане,
Гичи Манито, могучий,
Раскурил калюмет, трубку,
Трубку мира, созывая
Племена окрест людские.

К небу дым пошел, вися
В тихом воздухе, в сияньи
Утра ясного, отдельной
Резкой черною струею,
Поднялся потом клубами,
Разрастаясь шире, шире,
Расстилаясь седыми
Облаками, словно синий
Лес с его мохнатой шапкой,
Подымаясь выше, выше,
Пока тверди он не встретил

И, о твердь ударясь, всюду
Не разлился вдаль по небу.

Из долины Тавасентской,
Из Вайомиингской, из пышных
Роц цветущей Тоскалузы,
С гор утесистых далеких
И с озер и рек полночных
Увидали все народы
Духа-знаменье, Поквэну,
Увидали дым, бежавший
Из великой трубки мира.

И во всех кругом народах
Поднялись провидцы разом,
Возгласили: «Поглядите
В небесах на дым Поквэны!
Этим знаменьем из высей,
Гибким, будто ветви ивы,
Мягким, как рука манящих,
Созывает все народы,
Всех воителей в совет свой
Гичи Манито, великий!»

По рекам, через саванны,
По лугам степей раздольных
Потекли народов рати,
Собираясь на широкой,
Уходящей вдаль равнине.
И пришли омого, пони,
Делеверы, чипевэйцы,
Ирокезы собралися,
И мэндэны, и гуроны,
Черноногие, каманчи –
Все, все, призванные дымом
Трубки мира, собралися
У подошвы гор высоких,
У откосов глины алой.

Все стояли на поляне
В боевом вооруженьи,

Испещренные, как в осень
По лесам листва пестреет,
Как пестреет в разноцветных
Облаках под утро небо,
И глядели друг на друга
С ярым взглядом, глаз сверканьем,
С распрей старой в бурном сердце,
С старой ненавистью в мыслях,
С жаждой старой кровной мести.
Гичи Манито, всесильный,
Дух великий, промыслитель,
С состраданьем и с любовью,
Как отец, на них глядел он;
На вражду их всю, на распри
Он глядел лишь как на сору
Меж детей, между младенцев.

И простер свою десницу
Он над ними, чтобы сердце
Повернулось в них на благость,
Чтобы ненависть утихла
В благодатной сени мира
Под его рукою мощной.
И прорек свое он слово –
Будто гром раскатно-грозный,
Грохотанье вод далеких,
Ниспадающих с стремнины
В недра пропастей бездонных, –
Раздалось это слово.

«Бедные мои вы дети! –
Говорил он. – Так внимайте ж
Моему обетованью!
Слову вечному внимайте
Вечных уста Владыки Жизни!

Я над вашей головою
Развернул вигвам лазурный,
Дал вам солнце золотое,
Дал просто лугов безбрежных;

Населил их вам зверями,
Огласил их пеньем птицы,
Благовоньем трав исполнил;
Дал вам сушу я в ловитву,
Дал вам воды в рыболовлю –
Что же все вы недовольны!
Что же все вы друг на друга
Замышляете, враждя!

Надокучили мне ваши
Распри все, кровопролитье,
Вечный стон и вопль о мести,
Ваши ссоры, ваши битвы!
В одномыслии ваша сила,
А вражда – погибель ваша!
Будьте ж в мире вы отныне
И живите все как братья!

Ниспошлю я к вам в вигвамы
Вдохновенного провидца:
Будет он спасать народы
От погибели, он станет
Вас учить, на вас трудиться
И в бедах страдать, как вы же!
Если вы его заветы
Соблюдете, благо будет;
Если ж нет, с земли бесследно
Все исчезнете навеки!

А теперь омойтесь тут же!
Смойте ратную окраску,
Капли крови смойте с пальцев
В чистых волнах перед вами!
Киньте прочь свое оружие!
Накопайте тут же глины,
Налепите трубок мира,
Тростнику с реки нарвите,
В перья яркие рядите,
Раскурите здесь калюмет,
И отныне будьте в мире
И живите все, как братья!»

И воители срывали
С плеч косматую одежду,
Прочь кидали копья, луки –
И в струях прохладных смыли
С лиц окраску боевую.
Выше их – река сверкала
Током чистым, током звонким
Из-под стоп Владыки Жизни;
Ниже их – река катилась
Мутно, изредка вскипая
Ярким пурпуром, как будто б
С кровью вся вода смешалась.

Смыли воины окраску,
Вышли мирные на берег
И зарыли тут же в землю
Копья, луки, томагоки,
Все снаряды боевые.
Гичи Манито, великий,
Он владыка всех созданий,
Дарователь благ всемогущий,
На детей своих глядел он –
Он глядел на них сияя.

И воители, склонившись,
Молча все благоговейно
Пред лицом отца всей жизни,
Взяли яркой красной глины,
Налепили трубок мира,
Наломали по побережьям
Тростнику, в цветные перья
Обвили его, украсив,
И, безмолвные, поднялись
В путь обратный, между тем как,
Подымаясь в высь лазури,
В небесах плывя безбрежных,
Все сияя выше, выше,
От очей их, вверх поднятых,
Дух великий уносился
В облаках златистых дыма,

В дыме, вокруг него бежавшем,
В дыме мира, среди Поквэны.

ПЕРСИДСКИЕ ПЕСНИ МОТИВЫ ГАФИЗА⁴

Мы в вине и в кубке слышим
Лишь чистойшую любовь.
Гафиз

I

Книгу мудрую берешь ты,
Кубок свой берет Гафиз;
Чести, славы громкой ждешь ты,
Роз и лилий ждет Гафиз!

Как верблюд в степи, бредешь ты
Вечно той же колеей;
Словно лев золотогривый
По горам, идет Гафиз!

Список подвигам ведешь ты –
Изумителен итог!
Всем грехам своим безбожным
Потерял и счет Гафиз!

Мудрым пастырем пасешь ты
Душ несметные толпы;
В темном сонме всех безумцев
В голове идет Гафиз!

Меч с огнем врагам несешь ты,
Смерть несешь еретикам;
Жемчуг речи, жемчуг песень
Людям всем несет Гафиз!

Будто черный дым, идешь ты
В небеса, столбом крутясь;

⁴ Публ.: Русский вестник. – 1874. – Т. 109. – № 1. – С. 214–243. Переложения с датировкой: 1868–1873.

Родником струясь отрадным,
Средь долин течет Гафиз!

Я скажу – да не поймешь ты! –
Вечно, бедный сумасброд,
Вместо меду горечь пьешь ты,
Вечно сладость пьет Гафиз!

II

Горе бедному дервишу,
Горе бедному певцу!
Все ученых вкруг я слышу...
Шейхи, суфи, богословы!
Все премудры, все суровы,
Поучать сейчас готовы!..
Чьим волшебством обойденный
Я попал сюда, влюбленный?..
Эти речи, эти лица
Мне никак уж не к лицу:
Я не алчная лисица,
Я не пара хитрецу!

III

Она, она!
Она идет!
Как утра свет,
Тиха, ясна,
Как вешний цвет,
Легка, нежна!
Она, она!
Она идет!
Как тополь гибкий,
Легка, стройна, –
Озарена
Любви улыбкой!
И сладко мне,
И страшно мне!
Я как во сне. –
О, как душа тревогу бьет!
Я шаг вперед

И шаг назад,
И к ней летят
Кровь, жизнь моя!
Чуть не кричат
Мои уста:
Она, она!
Она идет!
Как греза сна –
Она идет!
Она, она!
Не нагляжусь!
Ах, я боюсь,
Я упаду
Пред ней без сил
И испугаю
Жилищу рая!
Смущу ее
Своим мятежным
Порывом страстным!..
Нет, я уйду!
Уйду, уйду!..
Она, она!
Она идет!

IV

Любви я брезжащий рассвет –
Я это чувствую, я знаю!
Как страсти пламенный расцвет,
Любви я солнца ожидаю!
Взойдет, сияя, – я в привет
Росой жемчужной зарыдаю!

V

Нежна и воздушна, как светлая тень,
Прошла дорогая, сияя, как день,
Но ткани ревнивой с лица не снимала.
И сердце за ней понеслося, за ней,
За светом, за солнцем, за жизнью моей,
За веющей дымкой ее покрывала!

VI

Прочь себялюбье! Прочь его!
Любовь явилась – прочь его!
Пред этим чудным взором «я»
Не существует! Прочь его!

О, не вменяй себе ты в честь
Жить лишь рассудком, не любя!
И, будь хотя зерно в тебе
Таких безумий, – прочь его!

О! В море страсти утонуть,
Забыть себя – так хорошо!
А себялюбья мрачный дух –
Он злобен, мертв, – о, прочь его!

Испепелись душой, любя,
И пепел вдаль по ветру брось,
В победу света над врагом,
Над мрачным «я»! – О, прочь его!

VII

Слава! Воздуха дыханье,
Уст дыханье – слава вам!
Слава! Гроздий трепетанье,
Персей трепет – слава вам!

Поцелуй грехом зовешь ты?
Запрещаешь пить ты нам?
Пурпур уст, вина рубины
Сладки сердцу и очам!

Лук негодный! Пользы ради
Беспощаден ты к цветам!
Знай же: нега роз и лилий –
Сердцу чистому бальзам!

Вкрадчив, мягок, льстив Иаков,
А Исав суров, упрям,
Но отца обманет льстивый,
Приберет добро к рукам!

Где, мудрец, с тобой нам спорить,
Опьяненным простакам!
Мрак глубокий нас окутал,
Мрак глаза закрыл и вам!

Так раскрой их! Видишь, всюду,
По земле, по небесам,
Все живет и все ликует –
Что же нам скорбеть-то, нам!

VIII

Знайте, все узы, все цепи терпенья
Я сильной рукой разорвал!
Знайте, что радость и счастье прозренья
Впервые теперь я узнал!

Знайте, от рабского тьме поклоненья
Свободен и счастлив я стал!
Будто весны золотой появленье,
Мне радостный свет засиял!

Знайте же, узы, все узы терпенья
Навек, навсегда я порвал!
И в радости светлой, в любви пробуждены
Свободен и счастлив я стал!

IX

Небытие свое спешат
Сменить чудесной жизнью розы,
И соловьев слышны в кустах
В невыразимой неге слезы.

Вставай, сонливец! Пей с зарей
Янтарных гроздий пыл и слезы
И берегись проспаться, дервиш,
Весны и жизни блеск и грозы!

По сердцу милую бери
И пей дыханье девы-розы!
Поверь, не стоят ни гроша
Твои мистические грезы!

К огнепоклонству обратись!
Ведь жизнь – огонь, а страсти – грозы!
В твоей же келье смерть царит,
Как леденящие морозы!

Бросай же весь ничтожный хлам
Твоей отшельнической прозы
И слушай проповедь весны,
Песнь соловьев, поющих розы!

X

Да будет свет! Глагол Аллаха
Так прозвучал во мраке ночи;
И засиял, зарделся свет –
То засветились милой очи!

XI

Чудным взглядом ослепленный,
В струны грянул уж певец,
Но, восторгом потрясенный,
Растерялся он в конец,

И с высот восторга ярких
В упоенья океан
Вдруг упал он в восхищеньи,
Он, владыка всех сердец;

Но, опомнясь в море страсти,
Жемчуг песен собрал он
И уж вьет тебе победный
Яркоблещущий венец!

XII

От меня не жди советов,
Наставлений богомольных!
Весь я только песень полон,
Песень сладостных, невольных!

XIII

Вина, виночерпий! Чудесного,
Небесного дара неси!

Влажного пламени, влаги,
Исполненной жара, неси!

Умолкла ли песнь соловьиная,
По струнам ударимте, братья!
Слез виноградных и кубков
Скорей, виночерпий, неси!

Рассудку, брюзге вековечному,
Угрюмому, старому хрену,
Узы вина, чтобы в них он
Умолк и забылся, неси!

Вина, против всякой кручины
Чудесного, лучшего средства,
Творящего чудо за чудом,
Как древние маги, неси!

Сияем ли мы в упоении,
О, снова нам влаги небесной,
Снова, чтоб вечно, нещадно
Топить в ней притворство, неси!

XIV

Мотыльки вокруг светочей,
Розы, соловьи –
Жизни смысл единственный:
Все в ней для любви!

Но грозят ей вражие
Зоркие стрелки,
Всюду ей расставлены
Сети и силки!

Не вчера ль мы свиделись,
И со мной твои
Очи повстречались,
Полные любви!

Но следил нас пристально
Злобный глаз змеи –
Мы с тобой расстались
И, томясь, пошли!

XV

Ухожу ль я из мечети – не сердись!
За вино иль лютню сюду – не сердись!

Ах, ведь проповедь пуста и так длинна,
Что конца ей не дождешься – не сердись!

Если бедною пылинкою в лучах
Красоты твоей кружуся – не сердись!

Если жажду я от милых уст твоих
Каплей меду насладиться – не сердись!

Боже мой! Ты так волшебна хороша!
Я себя совсем не помню – не сердись!

Без конца весной рыдает соловей –
Я ль свои пою страданья – не сердись!

Если ж каркнут вокруг тебя, Гафиз, ханжи,
На ворон, на сов слепых ты не сердись!

XVI

Неумолимы звезды! Равнодушно
Глядят они на горе наше с неба!
И только лишь душа в волшебных грезах,
В шатре любви забудется на миг,
Как уж звенит звонок среди каравана,
И подымайся снова в путь пустынный!

XVII

Брось ты этих мулл несносных!
Брось, не слушай их речей!
Слушай за полночь, как в рощах
Распекает соловей!

И не будет адом, кровью
Смущена твоя мечта –
Обоймет тебя с любовью
В райских грезах красота,

И в мечтах невыразимых
Вдруг взвывается пред тобой
В шуме дня тобой не зримых
Чудных пери светлый рой!

XVIII

Страданий любви бесконечной
Свод неба не вынес бы вечный,
И гор перевозданное темя,
И все это страшное бремя
Обрушилось, ринулось вниз,
И ты им засыпан, Гафиз!

XIX

О, если б озером я был,
А ты лучом, на нем дрожащим!
О, если бы ручьем я был,
А ты цветком, в него глядящим!

О, если б розой ты была,
А я кустом, тебя хранящим!
О, если б птичкой ты была,
А я пшеном, тебя кормящим!

XX

Счастливец вольный ветерок!
Лишь вспыхнет пурпуром восток,
Он на коня и вдаль, играя,
К тебе летит, благоухая!

Меня ж в оковах держит рок,
Хоть слез моих горячий ток
В моей тюрьме, не уставая,
Бежит, пустыни орошая.

Когда ж дверей моих порог
Осветит вечности восток,
И встречу я, не унывая,
Тебя, свобода, дочь рая!

XXI

Ах, где тот край, где дышишь ты?
В краю бы том хоть умереть!
Средь ярых бурь ты пристань мне –
О, близь тебя б мне умереть!

Не бросит Крез богатств своих,
Богач утех своих не кинет –
Ты мне богатство – ты мне все!
О, близь тебя б мне умереть!

Пусть у тебя, в твоей душе,
Ко всем и доброй, и приветной,
И капли нет любви ко мне –
О, близь тебя б мне умереть!

Захлопни дверь передо мной
И отвернись ты от меня,
Я не уйду от стен твоих!
О! Близь тебя б хоть умереть!

XXII

Не звуки ль песни с выси голубой
Ко мне, дрожа, доносятся порой?

И ветерок, что ангела крыло,
Коснется вдруг души моей больной?

Иль то привет, примчавшийся ко мне
Все от тебя, о друг воздушный мой?

XXIII

Эфира океан лазурный
Весь зыблется в серебряном мерцаньи;
Из лавровой листвы, царица майской ночи,
С небес глядит луна, вся в золотом сияньи.

Цветы росистые, качаясь,
Трепещут перед ней во всем благоуханьи;
Хор соловьев, то заливаясь страстно,
То в неге слез, звенит в безумном ликованьи.

Но поднимается луна все выше,
Чтоб не томить певцов в волшебном обаянии,
Чтобы цветы огнем любви мятежной
Не вянули вокруг в напрасном ожидании.

О! Ты – луна! Душа моя – цветы!
Хор соловьев, из звонкие рыдания –
Мои уста! Безумно, страстно, бурно
Поют они тебе безумные страдания!

XXIV

Если ветер легкокрылый
Шевельнет твоей косой,
Где повеет на больного,
Исцеляется больной.

Если ангелы Аллаху
В небесах гремят хвалой,
Как венцом Его созданий,
Славят Вечного тобой!

Душ имей я мириады,
Обладай сердец я тьмой,
Раболепно их громады
Я поверг бы пред тобой!

Но – зачем, моя святыня,
Смертоносной полосой
Пышет знойная пустыня
Между мною и тобой!

Кинь же взгляд один участия
На суровый жребий мой,
И слезою яркой счастья
Озарится мрак глухой!

XXV

Я выхожу – алмазной
Горят луга росой,
И морем роз смеется
Весь мир передо мной.

И полились, я слышу,
Раскаты соловья!
Гремит он мукой страстной
С зарею золотой!

Ах, здесь, среди всей неги,
В расцвете красоты,
Надежды нет на счастье
И с новою весной!

Не слышит роза бурных
Томлений соловья,
И выплакаться хочет
Он трелью рассыпной.

О, соловей! Рыданья
Твои понятны мне!
В любви одни мученья
Одни у нас с тобой!

XXVI

Как светоч яркий,
Любовью вспыхнув,
Стою я прямо,
Огнем объятый!
Я весь пылаю,
Томлюсь и таю,
И не мигну!
И, точно светоч,
В своей кручине,
В любви безмерной
Я непрерывно
Горю, сгораю
И не вздрогну!
И неустанно
В своей судьбине,
Как тот же светоч,
Светло и ясно
Я всем сияю –
Любовью страстной

Сияю всюду,
Пока не буду
На дне могилы
Без слов, без силы!..
Я догораю!
Скажите ж милой:
Я умираю! –
И к самой смерти
Я обращаю
Лик вечно ясный –
Приди ж ко мне
Хоть пред кончиной!
Хоть взгляд единый
Своей любви
На мне останови, –
Взгляд, полный всей души!
И светоч дотлевающий
Дыханьем уст рубиновых
Тихонько потуши!

XXVII

Из родины кедров подруга моя;
Из дерева кедра мне гроб сколотите
И в гроб ароматный, на запад лицом,
К стране гордых кедров, меня положите!

XXVIII

Радость! Счастье!
Небо любви!
О, моя пери!
Спаситель милый!
Воскресешо силой
Живу, дышу!..
А ты –
Где ж ты? –
Моя звезда!
Ты была здесь!
Еще слезой
Вокруг дрожат
Мои цветы,

И аромат
Твоей фаты
Кругом курится,
Как нард душистый,
И целый сад,
Мой сад тенистый,
Весь полон свету!
И золотистый
Еще мелькает,
Еще кружится
Блеск твоего следа!!!

О, да!
То была ты!
О, дорогая!
О, пери рая!
Ты, вся сияя,
Ко мне склонилась
И улыбнулась
Улыбкой рая –

О, это ты, ты воскресила
Меня, убитого тоской!

Что ж, ужель мне ждать уныло?
О, лечу за тобой –
О! Лечу за тобой!..

XXIX

Флейты, лютни! Песни, струны!
Что ж вы дремлете в любви!
Раздавайтесь! Гряньте дружным,
Ярким хором, соловьи!
Золотую радость эту
Целый пусть узнает свет!
Шейхам только не услышать
Чуждой вести! Нет, нет, нет!
Не скажу им, не спою им
Вести, вести золотой!
Ветерку скорей открою,
Почке розы молодой!

XXX

Рубины уст, уста манящих,
И искрометные глаза,
Как пара звезд, в ночи горящих,
И эта ночь кудрей дрожащих,
Когда сверкнет любви слеза –
И трепет, трепет этой груди –
О, моя радость, о, мой мир,
В моих стихах поймут ли люди,
Поймет ли вздорный этот мир
Всю глубину святого счастья,
Которым твой Гафиз живет!
О, неужель меня поймет
Душой, исполненной участья,
Весь этот жалкий школьный клир,
Себя считающий судьей
Меж небесами и землей!

XXXI

Что говоришь ты мне: «Коран»!
Я ль не твержу еще его!
В лицо я милой все гляжу,
В очах ее читаю все –
Читаю суру «тьмы звезду»
И суру «свет» читаю все!

XXXII

Я славлю Бога, день создавшего и ночь,
День твоего лица и кос густую ночь!

XXXIII

Моя царица! О, как ты
Полна всеильной красоты!
Смеешься ты – Весны дыханьем
Мне душу наполняешь ты!

Чуть распутившаяся роза
Во всем сияньи – это ты!
О, нет, нет, нет! Перед тобою
Что тут все розы и цветы!

На знойный камень ступишь ты
Среди мертвящей пустоты,
У ног твоих зардеют розы
И зацветут лилей кусты!

Скажи, и я у ног твоих
Умру от страсти полноты!
Ах, смерть сама, томленья смерти
Желанны, милы – там, где ты!

XXXIV

На священных райских ветвях,
В лучезарных высотах,
Дивной птицей я носился,
Позабыв юдольный прах.

Вдруг твой взгляд сверкнул стрелою –
И, подшиблена в крылах,
Птица райская упала
Пред тобою вниз во прах!

Что́ же птица? Рвется в небо?
Ах! Одно у ней в мечтах:
Близь тебя навек остаётся,
Ног твоих целюя прах!

XXXV

Звезда золотая с лазури безбрежной скатилась,
На землю с ее суетою мятежной скатилась!

Цветы по долинам росистым она увидала,
Их жизнь с пестротой их нежною ей полюбилась.

Кузнечиков треск серебристый она услышала,
Их трель переливно-безбрежная ей полюбилась.

Коня с его гривой волнистой она увидала,
И мощь скакуна быстробежная ей полюбилась.

Зеленые чащи, тенистые рощи она увидала,
Их свежесть, их сень безмятежная ей полюбилась.

Гнилушку лесную во мглистой ночи увидала
И свет ее трепетно-нежный. – Ах, все ей – ей все полюбилось,

И в небе, как светоч огнистый, пылать перестала,
Довольная тем, что в юдоли мятежной сама приютилась.

XXXVI

Что́ я! Я – искра, огонек,
Мерцающий во тьме глухой!
А ты – сияешь надо мной,
Как утром рдеющий восток!
Сияй лишь ты, блистай лишь ты!
И, если в свете красоты
И задымится светоч мой,
Не дорожу ведь я собой:
Сияй лишь ты,
И пусть я гасну пред тобой!

XXXVII

Вождь на пути к совершенству!
Только не этим путем!
Здесь, по дороге к Моселле,
Милой стоит моей дом!

Тут мы – клянуса я небо! –
Тут мы с тобой не пройдем!
Лучше меня уж оставь ты,
Будь там что будет потом!

XXXVIII

Яркие трели
Ночных соловьев
Розам пропели
Весну и любовь.

Страстные розы
Дух света, смотри,
В чудные грезы
Повил до зари!

Ты, золотая,
Ты эта заря!
Всходишь, пылая
В огнях янтара!

Вкруг тебя розы,
Проснувшись с тобой,
Рдеют, и слезы
Роняют росой;

И в изумрудно
Листве соловьи
В миг этот чудный
Молчат от любви.

XXXIX

Что́ ж мне делать с упоением,
С этой жаждою любви!
Груды золота сули,
Укоряй меня, моли:
Нет ни капли изуверства,
Нет ни капли лицемерства,
Нет ни капли, и не жди!
Что́ еще и оставалось
В глубине, на дне души,
Все растаяло в крови
Сочных гроздий, все умчалось
В вихре пламенном любви!

XL

О, луна моя светлая
В диадеме алмазных лучей!
Покрывало кинь в сторону
Белоснежной рукою своей!

Как твои ноги целует волна
Пышно вьющихся черных кудрей,
Так к ногам твоим дай мне упасть,
Побежденному чудной красою твоей!

XLI

Ныне людям с сердцем, Боже,
Жить и горько, и обидно!
Лишь нахальному бесстыдству
Всюду настежь двери, видно!

Тупость дерзкая, ничтожность
Продираются бесстыдно!
Высота ж души, напротив,
Всюду гонится, как видно!

Что ж Гафиз тут скажет людям?
Стих ли горький и обидный
Он в ничтожества направит,
Мстя свой жребий незавидный,

Иль, презрев исчадья эти,
Повернется, им не видный,
Всей душой своей к Аллаху
И забудет род постыдный?

Так ли, иначе ль – но вот что
Надо помнить очевидно:
Нету сил любви сильнее!
С ней – все жребии завидны!

Пусть же тернья в нас кидают
Эти жалкие ехидны!
Роз дождем мы им ответим
И засыплем род бесстыдный!

XLII

Если б в зелени оазов
Да ключи вина забили,
Если б этот рай песками
Всюду степи окружили!

Мы б прокрались в рай чудесный!
Как бы счастливо мы жили!
Соловьи б нам песни пели –
Никогда б мы не тужили!

Нас никто б не потревожил,
И ханжи б не говорили,
Хорошо иль нет живем мы,
Хорошо иль нет мы жили!

Всех бы этих разом скучных
Пустомелей мы забыли,
Разом душу, ум и сердце
На просторе освежили!

XLIII

Как враги, глядим мы оба
Друг на друга, свет и я.
Если любишь славу света,
Добрый друг, беги меня!

Если ж только кончил счеты
С этим старым хламом ты,
Приходи в мой сад душистый,
Заживем, и ты, и я!

Звуки чудные услышишь
Несказанной красоты,
Ведь уста Гафиза полны
Яркой трелью соловья!

И внимает им с весельем,
Алым пламенем горя,
Вторя им своею лютней,
Лучезарная заря!

XLIV

Эти розы пусть тебе примером будут!
От лучей живительного солнца,
От росы жемчужин, ветерка лобзаний
Не придет на мысль им отказаться!
Посмотри, каким блаженством дышат эти розы!
Да! Пока они цветут, сияя,
Счастьем жизни полные, они не спросят
О пророке и его обетованьях вечных!

XLV

Я так безгрешен, так высок,
И к небу путь так недалек –
Но человеком – Боже мой! –
Быть хорошо! О! Так за мной,
Мои друзья, и – за вино!
Смертельный враг святош оно!

XLVI

Кубок древнего Джемшида
Вновь стоит передо мной!
Как он пенится, сверкая
Искрометною струей!

Беспрерывно углубляясь
В этот кубок дорогой,
Постигаю чутким сердцем
Жизни всюду смысл живой.

Слышу я, какой глубокой
Соловей звучит мольбой,
Слышу, горлинка воркует
С безысходною тоской!

Ближе, ближе все сияет
В светлой влаге золотой
Нежный облик, мне знакомый,
Несказанной красотой!

Я гляжу – и, разгораясь
Ярче розы молодой,
Вся блистая юным светом,
Это – ты передо мной!

Вот источник где блаженства!
Вот он где, эдем земной!
Это ты, мой вестник неба,
Виночерпий милый мой!

XLVII

Кто пьет и кубкам знает счет,
Благослови Аллах его!
А кто без счету пьет, без счету –
Благослови Аллах его!

О! Если пить, и целовать,
Да чаще видеть в кубках дно
Нам повелел Гафиз без счету –
Благослови Аллах его:

Когда пурпурные уста –
В дворцах, в лачугах – все равно! –
Целуем страстно мы без счету –
Благослови Аллах его!

И если даже суесвят,
Поняв Гафиза, заодно
Пить и любить начнет без счету –
Благослови Аллах его!

XLVIII

Я совсем уже мирился
С добродетелью людской –
«Полно! – вдруг весна сказала, –
Это что за вздор такой!»

Я смотрю: кругом все светом
Залито и надо мной
Высь небесная смеется
Упоительной красой;

И, в тоске любви безумной
К вешней розе молодой,
Соловей гремит, рыдая
Яркой трелью рассыпной.

И, стройнее кипариса
Подымаясь над землей,
Тихо милая подходит
Под воздушною чадрой.

И сияют звезды-очи
Негой чудною такой,
Что я все забыл на свете,
Добродетель и покой!

О, весна! Я понимаю:
Вечно я союзник твой!
Вечно мы с тобой воюем
Против пошлости людской!

Закрепим же снова дружбу
Искрометною струей!
За твое, весна, здоровье
Поднимаю кубок свой!

XLXIX

Волшебная ночь!
И кружок наш приветный так дружески тесен!

Чу! Слушайте все,
Чем напевы звенят упоительных песен!

«Скорее, друзья!
Век блаженства лишь миг! Но и миг здесь чудесен!

Забудьте весь мир!
Отряхните с сердец скуки жизненной плесень!

Свободен ваш круг!
Он свободен, как дух! Он, как дух, бестелесен!

Так в море любви
Погружайтесь под звон упоительных песен!» –

Вот что говорят
Нам свирели, под лад этих нежащих песен!

Кто ж глух здесь из нас
Оказался б на зов, кто так грузно-телесен,

Друзья! Мы над тем
Возгласим весь запас погребавших песен!

Смотрите! Луны
Показался уж лик! О, как свет ее тихий чудесен!

О, радость, друзья!
Упоительна ночь! И наш круг – так сияющ и тесен!

L

Пред тобою мы настезь все двери!
О, войди, вся в сиянии, к нам,
О! Войди к нам, небесная пери,
Благодатная нашим сердцам!

Пред тобою предъидет молчанье,
Как глашатай твоей красоты;
И мы все – все твое достоянье,
Прежде чем показалась ты!

Знатоки красоты и искусства!
Что ж, подобный вы видели ль свет?!
Вы поклонники сильного чувства!
Что ж, знавали вы чувство иль нет?!

Погаси ж всепобедной красою
Факел дымный, горящий уму,
Лучезарной сияя звездю,
Прогоняющей злобную тьму!

Ты приветствуешь взглядом небесным
Изболевшие наши сердца!
О! В сиянии кротком, чудесном,
Будь ты спутницей нам навсегда!

Мы с тоскою тебя ожидали,
Хоть и знали: блаженные дни,
Что сокрылись в таинственной дали,
Не навек же умчались они!

Посмотри ж: на всем этом просторе
Взоры всех на тебе на одной!
Душ, волнуемых страстью, как в море,
Ты маяк над ревущей волной!

О! Где солнце явилось, сияя,
Там бежит непроглядная тень,
И, создания тьмы разгоняя,
Подымается радостный день!

Список использованных источников и литературы

1. Прахов М.В. Персидские песни. Мотивы Гафиза // Русский вестник. – 1874. – Т. 109. – № 1. – С. 214–243.
2. Погибшая любовь (из Гейне) / Пер. М.В. Прахова // Русский вестник. – 1874. – Т. 110. – № 3. – С. 398.
3. Прахов М. Великий дух (По Лонгфелло) // Русский вестник. – 1874. – Т. 111. – № 5. – С. 304–310.
4. Репин И.Е. Далекое близкое. – Л.: Художник РСФСР, 1982. – 520 с.
5. Пастон Э. В.В. Стасов и А.В. Прахов: «странное комбинирование» 1870-х годов и Абрамцевский кружок // С. 94–119.
6. Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова: Хроника семьи художников: [Письма, дневники, воспоминания] / [Сост. и вступ. статья Е.В. Сахаровой]; общ. ред. А.И. Леонова. – М.: Искусство, 1964. – 838 с.
7. Марк Матвеевич Антокольский. 1843-1909: Его жизнь, творения, письма и статьи / Под ред. В.В. Стасова. – СПб.–М.: Т-во М.О. Вольф, 1905. – [5], II, LIX, 1047 с.